

MANAJEMEN PENDIDIKAN KARAKTER PESERTA DIDIK DI SMK NEGERI 1 KOLAKA

Laharini, M.Zakariah, Rina Nur Afifa

Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam Dosen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam,
Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

*Corresponding author: lahaini91@gmail.com

ABSTRAK

Dalam manajemen pembentukan karakter peserta didik yang dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan tersebut, dengan memberikan kebijakan yaitu setiap pagi melakukan tadarus membaca Alquran dan membaca Asmaul husna sebelum pelajaran dimulai, siang hari dilaksanakan shalat dhuhur berjamaah di masjid SMK Negeri 1 Kolaka, dan penerapan budaya Islam seperti berjabat tangan bila bertemu guru, murah senyum, menghargai tamu serta kegiatan-kegiatan kajian Islami. Sementara untuk peserta didik yang berbeda agama seperti agama Kristen, Katoli, dan Hindu, mereka menyesuaikan diri sesuai ajaran agamanya.

Berdasarkan latar belakang di atas, dan untuk mengetahui sistem manajemen pendidikan karakter peserta didik yang diterapkan oleh pengelola lembaga pendidikan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengajukan sebuah skripsi penelitian yang berjudul: **“Manajemen Pendidikan Karakter Peserta Didik di SMK Negeri 1 Kolaka”**.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, metode dan penyidik. Triangulasi sumber digunakan dengan cara membandingkan antara hasil data observasi, wawancara dan dokumentasi. Triangulasi metode dilakukan dengan cara pengumpulan data yang beredar seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Triangulasi penyidik membandingkan data yang diperoleh seorang informan dengan informan lainnya. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka peneliti dapat menyimpulkan: Manajemen yang dilakukan oleh pihak sekolah SMK Negeri 1 Kolaka, sudah sesuai dengan kaidah maupun pedoman pemerintah, meliputi beberapa aspek di antaranya, proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengevaluasian dan faktor-faktor yang mendukung dalam penerapan pendidikan karakter peserta didik di SMK Negeri 1 Kolaka, yaitu dukungan pemerintah, sumber daya manusia (SDM) yang memadai, sarana dan prasarana atau fasilitas sekolah yang lengkap, kegiatan yang sudah terprogram, rasa kekeluargaan dan dukungan dari semua warga baik orang tua peserta didik maupun masyarakat setempat.

Kata Kunci: **Manajemen Pendidikan Karakter, Peserta didik**

ABSTRACT

In the management of the character building of students carried out by the management of these educational institutions, by providing policies, namely every morning to read the Koran and read Asmaul Husna before the lesson begins, during the day the dhuhur prayer is carried out in congregation at the mosque of SMK Negeri 1 Kolaka, and the application of Islamic culture such as shaking hands when meeting teachers, smiling, appreciating guests and Islamic studies activities. Meanwhile, for students of different religions such as Christianity, Catholicism, and Hinduism, they adjust themselves according to their religious teachings. Based on the above background, and to find out the student character education management system implemented by the management of these educational institutions, the authors are interested in submitting a research thesis entitled: "Student Character Education Management at SMK Negeri 1 Kolaka". In this study, researchers used three triangulations, namely triangulation of sources, methods and investigators. Source triangulation is used by comparing the results of observation data, interviews and documentation. Method triangulation is done by collecting circulating data such as observation, interviews and documentation. Investigator triangulation bends the data obtained by an informant with other informants. Based on the results of this study, the researcher can conclude: Management carried out by the SMK Negeri 1 Kolaka school is in accordance with government rules and guidelines, covering several aspects including the planning, organizing, implementing and evaluating and the factors that support the implementation of character education for students at SMK Negeri 1 Kolaka, namely government support, adequate human resources (HR), complete school facilities and facilities, activities that have been programmed, a sense of kinship and support from all residents, both parents of students and the local community.

Keyword : Character Education Management, Students

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendidikan merupakan faktor utama dalam membentuk pribadi manusia memperbaiki masyarakat dan membangun kemajuan suatu bangsa menjadi lebih baik. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹ Belajar Ilmu pengetahuan adalah sangat penting agar manusia tersebut dapat menjalankan fungsi khalifah dengan benar sesuai aturan-aturan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah ditetapkan dalam Alquran dan sunah Rasul.

Berdasarkan hasil survei kami di lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Kolaka, bahwa Salah satu lembaga pendidikan yang melakukan manajemen pendidikan karakter peserta didik yaitu SMK Negeri 1 Kolaka. Terletak di daerah kabupaten Kolaka, kecamatan Kolaka jalan pendidikan Sulawesi Tenggara. SMK Negeri 1 Kolaka ini memiliki kelebihan yaitu penerapan manajemen pembentukan karakter peserta didik yang berhasil.

Dalam manajemen pembentukan karakter peserta didik yang dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan tersebut, dengan memberikan kebijakan yaitu setiap pagi melakukan tadarus membaca Alquran dan membaca Asmaul husna sebelum pelajaran dimulai, siang hari dilaksanakan shalat dhuhur berjamaah di masjid SMK Negeri 1 Kolaka, dan penerapan budaya Islam seperti berjabat tangan bila bertemu guru, murah senyum, menghargai tamu serta kegiatan-kegiatan kajian Islami. Sementara untuk peserta didik yang berbeda agama seperti agama Kristen, Katoli, dan Hindu, mereka menyesuaikan diri sesuai ajaran agamanya.

Berdasarkan latar belakang di atas, dan untuk mengetahui sistem manajemen pendidikan karakter peserta didik yang diterapkan oleh pengelola lembaga pendidikan

¹Nasimatun Ni'mah, *Manajemen Pendidikan Karakter Siswa Di MTsN Susukan Kabupaten Semarang, Skripsi* (Semarang: IAIN Salatiga, 2016), h. 1. *Dipublikasikan*

tersebut, maka penulis tertarik untuk mengajukan sebuah skripsi penelitian yang berjudul: “**Manajemen Pendidikan Karakter Peserta Didik di SMK Negeri 1 Kolaka**”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah, maka adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pendidikan karakter peserta didik di SMK Negeri 1 Kolaka?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat penerapan pendidikan karakter di SMK Negeri 1 Kolaka?

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui:

1. Manajemen pendidikan karakter peserta didik di SMK Negeri 1 Kolaka.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan pendidikan karakter di SMK Negeri 1 Kolaka.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik
 - a. Menambah khasana keilmuan di Sulawesi Tenggara.
 - b. Sebagai data ilmiah dalam bidang pendidikan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAI Al Mawaddah Warahmah Kolaka.
2. Manfaat Praktis

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

- a. Bagi sekolah SMK Negeri 1 Kolaka dapat memberi sumbangan informasi tentang pendidikan karakter dalam peningkatan kualitas pendidikan saat ini sebagai upaya pertumbuhan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Penguasaan ketrampilan hidup, kemampuan akademik, seni dan pengembangan insan paripurna.
- b. Bagi Peneliti: sebagai pengetahuan dan wawasan baru setelah terjadinya penelitian sehingga akan berguna untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan dapat digunakan sebagai pedoman setelah lulus dan berhasil menjadi seorang pendidik.
- c. Bagi pembaca dapat memberi gambaran tentang proses pendidikan karakter peserta didik yang dilakukan sekolah SMK Negeri 1 Kolaka.

KAJIAN TEORI

1. Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Menurut bahasa manajemen berasal dari kata *managa* yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Sedangkan dalam kamus umum Bahasa Indonesia manajemen diartikan sebagai cara mengelola suatu perusahaan besar.² Manajemen adalah seni memperoleh hasil melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh orang lain.³ Manajemen adalah teori yang mengandung rumusan 5W1H (*What, When, Who, Why, Where* dan *How*). Apa yang diatur? Kapan diatur? Siapa yang mengatur? Mengapa harus diatur? Dimana harus diatur? dan Bagaimana Mengaturnya? harus dapat menjawab sesuai tindakan.⁴

Berdasarkan penjelasan definisi manajemen penulis menyimpulkan bahwa manajemen adalah mengatur berbagai kegiatan secara terarah dengan baik agar dapat mencapai tujuan sesuai misi yang telah ditetapkan.

b. Unsur-Unsur Manajemen

Manajemen pendidikan khususnya di sekolah meliputi beberapa aspek indikator agar terlaksana secara baik yaitu:

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan tahap paling penting dari fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dinamis. Pada era globalisasi ini, perencanaan harus mengadakan persedur yang rasional dan sistematis, bukan hanya pada intuisi dan firasat.⁵ Perencanaan Pada hakikatnya merupakan proses pengambilan

²Badrudin, *Dasar – Dasar Manajemen*, (Bandung: Cetakan, 2015),h.1

³Sondang p. Siagian, *Fungsi – Fungsi Manajerial*, (Jakarta: Cetakan, 2015),h.1

⁴*Op.cit.*

⁵Rusdiana dan Irfan, *Sistem Informasi Manajemen*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 141

keputusan yang dipakai sebagai dasar bagi kegiatan atau aktifitas dimasa datang dalam rangka mencapai tujuan.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian diartikan oleh Segala sebagai kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerja sama di lembaga pendidikan tersebut .Hal ini dapat mudah terlaksana program yang telah direncanakan sesuai target yang ditetapkan.

3) Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien, sehingga akan memiliki nilai. Dalam pelaksanaan pendidikan karakter merupakan kegiatan inti dari pendidikan karakter.⁶

4) Manajemen pendidikan

Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang bergabung dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, agar efektif dan efisien.⁷

Berdasarkan penjelasan mengenai manajemen pendidikan dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terstruktur dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan dengan tepat dan efisien sesuai yang telah direncanakan sebelumnya.

2. Pendidikan Karakter

a. Pengertian Karakter

⁶Nasimatun Ni'mah, Op. cit. h. 23

⁷Nasimatun Ni'mah, Op. cit. h. 20

Secara harfiah, karakter berasal dari bahasa Inggris, *Character* yang berarti watak, karakter. Dalam bahasa Indonesia, watak diartikan sebagai sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan perbuatannya, dan berarti pula tabiat dan budi pekerti.⁸ Sedangkan dalam bahasa Arab karakter sering disebut dengan istilah Akhlak "*Khuluqun*", artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Kata "*Akhlak*" mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan "*Khalqun*" yang berarti kejadian serta erat hubungannya dengan *Khaliq* yang berarti pencipta, dan makhluk yang berarti yang diciptakan.⁹

Dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman:

Terjemahnya:

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan Yang banyak mengingat Allah.¹⁰

Ayat yang mulia ini adalah pokok yang agung tentang mencontoh Rasulullah, dalam berbagai perkataan, perbuatan dan perilakunya. Untuk itu Allah *Tabaaraka wa Ta,ala* memerintahkan manusia untuk mensurita'uladani Nabi Muhammad saw.¹¹

Menurut Ditjen Mandikdamasmen-kementerian pendidikan Nasional, karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.¹² Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan YME, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap perasaan,

⁸Nasimatun Ni'mah, *Op. cit.* h. 30

⁹Rosihon Anwar, *Akidah Akhlak*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 205

¹⁰Keputusan menteri Agama Alquran dan terjemahnya, (Risalah 1987), hlm.420

¹¹Imaduddin Abu Al-Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir ad-Dimasyqi al-Qurasyi asy-Syafi'i, "Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir," diterjemahkan oleh Dr. Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, diringkaskan oleh Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 7* Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017), hlm 328.

¹²Subur, *Pembelajaran Nilai Moral Berbasis Kisah*, (Jakarta: Kalimedia, 2015), h. 67

perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya, dan adat istiadat.¹³

Karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan.¹⁴ Karakter menurut pengamatan seorang filsuf kontemporel Michael Novak, merupakan, campuran kompatibel dari seluruh kebaikan yang diidentifikasi oleh tradisi religious, cerita sastra kaum bijaksana dan kumpulan orang berakal sehat yang ada dalam sejarah. Karakter terdiri dari nilai operatif, nilai dalam tindakan kita berproses dalam karakter kita, seiring suatu nilai menjadi suatu kebaikan, suatu disposisi bathin yang dapat diandalkan untuk menanggapi situasi dengan cara yang menurut moral baik.¹⁵

Demikian karakter memiliki tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu pengetahuan moral, perasaan moral dan perilaku moral. Karakter yang baik terdiri dari mengetahui hal yang baik, menginginkan hal yang baik, dan melakukan hal-hal yang baik kebiasaan dalam cara berpikir, kebiasaan dalam hati, dan kebasan dalam tindakan¹⁶ Pendidikan karakter adalah pembentukan tabiat, watak, dan kepribadian seseorang dengan cara menanamkan nilai-nilai luhur sehingga lebih baik nilai-nilai tersebut mendarah daging menyentuh dalam hati, fikiran, ucapan dan perbuatan dan menampilkan pengarnya dalam realitas kehidupan secara mudah, atas kemauan sendiri dan karena ikhlas semata-mata karena Allah.¹⁷

Menurut Zubaedi pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti *plus*, yang intinya merupakan program pengajaran yang bertujuan mengembangkan watak dan tabiat peserta didik dengan cara menghayati nilai – nilai dan keyakinan masyarakat sebagai kekuatan moral dalam hidupnya melalui kejujuran, dapat dipercaya, disiplin, dan kerja sama yang

¹³Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 29

¹⁴Fatchul Mu'in, Pendidikan Karakter, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 160.

¹⁵Triwahyuningsi, Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Sekolah Melalui Strategi Internalisasi Nilai Sosial, *Artikel*, (Triweppknuad@yao.com: 2018, Diakses 23 september 2019, Pukul 09.30), h. 3.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Nasimatun Ni'mah, *Op. cit.* h. 32

menekankan ranah afektif (perasaan/sikap) tanpa meninggalkan ranah kognitif (berpikir rasional), dan ranah *skil* (keterampilan, terampil mengolah data, mengemukakan pendapat, dan kerja sama).¹⁸

Berdasarkan uraian pengertian tentang karakter penulis menyimpulkan bahwa karakter adalah budi pekerti yang dimiliki seseorang yang nampak secara rutin pada penampilan fisik, emosional dan mentalnya dalam kehidupan sehari-hari.

b. Nilai-nilai Karakter

Pengembangan nilai karakter pada peserta didik, Oleh Kemendiknas (2011), telah diidentifikasi 18 nilai karakter yang perlu ditanamkan kepada peserta didik yang bersumber dari Agama, Pancasila, Budaya, dan Pendidikan Nasional, yaitu .¹⁹Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Semangat Kebangsaan , Cinta Tanah Air, Menghargai Prestasi, Bersahabat/Komunikatif, Cinta Damai, Gemar Membaca, Peduli Lingkungan, Peduli Sosial dan Tanggung jawab.²⁰

Berdasarkan penjelasan nilai-nilai karakter yang harus dimiliki seorang peserta didik adalah beriman kepada Allah, menjaga silaturahmi, menjaga kelestarian budaya dan lingkungan, belajar dan bekerja keras serta menjadi pribadi yang berakhlak mulia.

c. Fungsi pendidikan Karakter

Pendidikan karakter berfungsi adalah Mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berpikiran baik,memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur, serta meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia.²¹

d. Tujuan Pendidikan Karakter

¹⁸Syamsul Kurniawan, *Op.Cit.* h. 31

¹⁹Nyoman Sadra Dharmawan, *Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa Pada Mahasiswa Di Perguruan Tinggi*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2014), h. 7

²⁰*Ibid*, h. 8

²¹Heri Gunawan, *Pendidikan Karakter*, Cet IV, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 30

Pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.²²

e. Ruang Lingkup Nilai Karakter

- a) Nilai karakter dalam hubungannya dengan Allah Swt, meliputi pikiran, perkataan dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan ajaran agamanya.
- b) Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri, meliputi sikap jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, dan kerja keras, percaya diri, berpikir logis, mandiri dan cinta ilmu.
- c) Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama, meliputi:
 - (1) Sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain yaitu sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi milik/hak diri sendiri dan orang lain serta tugas/kewajiban diri sendiri serta hak orang lain.
 - (2) Patuh pada aturan – aturan sosial.
 - (3) Sikap menurut dan taat terhadap aturan – aturan berkenaan dengan masyarakat dan kepentingan umum.
 - (4) Menghargai karya dan prestasi orang lain yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain.
 - (5) Santun yaitu sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa maupun tata perilakunya ke semua orang.

²²*Ibid*

- (6) Demokratis yaitu cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
- d) Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan, meliputi sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan dan disekitarnya, dan mengembangkan upaya – upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
- e) Nilai kebangsaan, meliputi cara berpikir, bertindak dan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan diri dan kelompoknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Peneliti secara individu berbicara, mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Penelitian ini berlokasi di SMK Negeri 1 Kolaka Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember sampai Januari tahun pelajaran 2019/2020. Adapun untuk pelaksanaan penelitian ini berlangsung sejak dikeluarkannya surat izin penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi titik perhatian adalah Manajemen Pendidikan Karakter Peserta Didik SMK Negeri 1 Kolaka.

Sumber data adalah para informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti serta pihak-pihak yang terkait, dalam penelitian ini. Peneliti akan mengeksplorasi jenis data kualitatif yang berkaitan dengan masing-masing fokus penelitian yang sedang diamati baik berupa data primer maupun sekunder.

Data primer, merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²³ Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada: Kepala Madrasah, Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas, Peserta didik dan Orang tua Siswa. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, seperti data-data umum dan khusus, data umum meliputi sejarah sekolah, visi misi sekolah. Sedangkan data khusus meliputi data-data guru dan siswa.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 137

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah : (1) observasi, (2) wawancara, (3) dokumentasi dan (4) Kepustakaan. Instrumen penelitian yang digunakan: (1) lembar observasi, (2) lembar wawancara, (3) dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan : (1) Pengumpulan Data, (2) Reduksi Data (3), penyajian data, (4)Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dibawah ini akan dijabarkan hasil penelitian mengenai manajemen pendidikan karakter peserta didik SMK Negeri 1 Kolaka mulai dari proses perencanaan pendidikan karakter, pengorganisasian pendidikan karakter, pelaksanaan pendidikan karakter, evaluasi pendidikan karakter, dan faktor pendukung dan faktor penghambat pendidikan karakter di SMK Negeri 1 Kolaka.

a. Perencanaan pendidikan karakter peserta didik di SMK Negeri 1 Kolaka

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah bahwa perencanaan pendidikan karakter di SMK Negeri 1 kolaka bertujuan untuk menjadi manusia yang baik, berakhlak sesama manusia, melalui proses pengetahuan, memahami kebaikan, membiasakan diri dalam kebaikan.

Terkait dengan proses perencanaan pendidikan karakter di SMK Negeri 1 kolaka ibu Nirwana, S.Pd. selaku guru bimbingan dan konseling SMK Negeri 1 Kolaka menyatakan:

Bahwa pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam budaya sekolah melalui berbagai kegiatan sekolah yang di dukun seluruh peserta didik, guru, kepala sekolah dan tenaga administrasi di sekolah, di rancang untuk dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran ekstra kurikuler dan seluruh mata pelajaran juga memuat pendidikan karakter.²⁴

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi peneliti menemukan salah satu contoh perencanaan pendidikan karakter yang diintegrasikan dengan program SMK Negeri 1 Kolaka yaitu:

- 1) Berdoa sebelum belajar
 - 2) Sholat duha berjamaah di mushollah sekolah bagi siswa yang beragama muslim (bagi siswa non muslim menyesuaikan)
 - 3) Bersalam dengan guru
 - 4) Kegiatan perayaan hari-hari besar nasional
 - 5) Olahraga bersama/senam
- b. Pengorganisasian pendidikan karakter peserta didik di SMK Negeri 1 Kolaka

²⁴ Wawancara dengan Nirwana, S.Pd., guru BK SMK Negeri 1 Kolaka, tanggal 06 November 2019.

Dalam proses pengorganisasian pendidikan karakter peserta didik di SMK Negeri 1 Kolaka Abdul Muing, S.Pd., M.Pd selaku kepala sekolah menyampaikan:

Semua guru mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai jabatannya masing-masing yang di beri tugas pokok oleh kepala sekolah, sesuai keahliannya.²⁵

Senada dengan hal diatas, hasil wawancara dengan ibu Nirwana, S.Pd ia mengatakan bahwa:

“Program-program telah direncanakan dan setiap guru memiliki tugas masing-masing.²⁶

c. Pelaksanaan pendidikan karakter peserta didik di SMK Negeri 1 Kolaka

Terkait pelaksanaan pendidikan karakter peserta didik di SMK Negeri 1 kolaka wakasek kesiswaan menyampaikan:

pendidikan karakter dilaksanakan secara integratif oleh semua guru, yang di tetapkan dalam tata tertib SMK Negeri 1 Kolaka, mulai dari kehadiran peserta didik.²⁷

Berdasarkan hasil observasi,wawancara, dan dokumentasi peneliti, peneliti menemukan beberapa contoh pelaksanaan pendidikan karakter di SMK Negeri 1 kolaka antara lain:

a. Evaluasi pendidikan karakter peserta didik di SMK Negeri 1 Kolaka

Berdasarkan hasil wawancara Sumarni selaku guru PPKN SMK Negeri 1 Kolaka Kolaka, menyatakan:

“Proses evaluasi pendidikan karakter di lakukan oleh masing-masing guru.²⁸”

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dapat terlihat bahwa evaluasi pelaksanaan pendidikan karakter peseta didik di SMK Negeri 1 Kolaka, di lakukan dengan mengadakan penilaian, melalui format penilaian atau cacatan lembar evaluasi, buku jurnal, pengamatan perilaku dan sikap peserta didik dan juga penskoran yang terdapat dalam buku tata tertib peserta didik.

b. Faktor pendukung penerapan pendidikan karakter di SMK Negeri 1 Kolaka

Adapun faktor pendukung penerapan pendidikan karakter di SMK Negeri 1 Kolaka berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan bapak Abdul Muing, S.Pd., M.Pd selaku kepala sekolah menyatakan bahwa:

²⁵ Wawancara dengan kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kolaka tanggal 19 November 2018

²⁶ Wawancara dengan Nirwana, S.Pd. guru,BK SMK Negeri 1 Kolaka, tanggal 2 desember 2019.

²⁷ Wawancara dengan Drs. Hafid, wakasek kesiswaan SMK Negeri 1 Kolaka tanggal 20 November 2019.

²⁸ Wawancara dengan Dra Sumarni, M.M.Pd, Guru PKN SMK Negeri 1 Kolaka tanggal 18 November 2019.

“penerapannya di dukung oleh semua warga sekolah, orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar”²⁹

Sejalan dengan pernyataan diatas ibu Nirwana, S.Pd selaku guru bimbingan konseling menyatakan bahwa penerapan pendidikan karakter di dukung dengan adanya kebijakan pemerintah untuk mengimplementasikan pendidikan karakter di sekolah.³⁰

c. Faktor penghambat pendidikan karakter peserta didik di SMK Negeri 1 Kolaka

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh SMK Negeri 1 Kolaka dalam penerapan pendidikan karakter, hambatan yang dialami pun beragam diantaranya:

- a. Terbatasnya kontrol dari SMK Negeri 1 Kolaka setelah peserta pulang sekolah. Dalam hal ini pihak sekolah tidak dapat memantau kegiatan anak di rumah dan lingkungannya. Untuk itu untuk menjembatani agar orang tua membantu anaknya maka dilakukan program penting (sosialisasi kepala sekolah wali murid). Selain itu dalam kegiatan – kegiatan yan diprogramkan juga terdapat kendala soal dana yang harus dikeluarkan. Solusinya, pihak sekolah bekerjasama dengan pihak dinas terkait, sehingga mudah terjalin komunikasi, dimana dengan bekerjasama tersebut diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan pendidikan yang akan mendukung proses pendidikan karakter.
- b. Pengaruh media, seperti televisi, handphone, internet, facebook, instagram, twitter, dan lain sebagainya yang didalamnya mengandung unsur positif maupun negatif. Kalau peserta didik tidak pandai dalam menggunakannya maka akan berdampak buruk bagi peserta didik. Solusinya, pihak sekolah bekerja sama dengan orang tua untuk selalu membimbing, mengawasi dan mendampingi putra – putrinya di rumah agar bisa membagi waktu antara beribadah, belajar, dan bermain, atau hp dan menonton televisi.
- c. Keberagaman karakter peserta didik dan beberapa peserta didik yang susah diatur serta keterbatasan guru dalam mengamati perilaku peserta didik. Solusinya, dengan memberikan nasehat terhadap peserta didik tentang pentingnya pendidikan karakter dan dibutuhkan kesabaran serta kerja keras dari seluruh warga sekolah dalam membentuk karakter peserta didik yang beragam.
- d. Beberapa guru yang kadang – kadang kurang peduli terhadap pelaksanaan program pendidikan karakter didik. Artinya seluruh guru sudah melaksanakan tapi terkadang ada

²⁹ Wawancara dengan kepala sekolah SMK Negeri 1 Kolaka tanggal 18 desember 2019.

³⁰ Wawancara dengan Nirwana S.Pd guru BK SMK Negeri 1 Kolaka tanggal 19 desember 2019

yang semangatnya kurang. Solusi yang ditawarkan, dengan menyadarkan pada semua guru akan peran penting dan bertanggung jawab dalam keberhasilan melaksanakan dan mencapai tujuan pendidikan karakter melalui seminar, workshop, rapat sekolah, dan lain – lain.

- e. Lingkungan tempat tinggal peserta didik yang kurang baik sehingga dapat mempengaruhi dan menghambat pendidikan karakter peserta didik. Untuk itu SMK Negeri 1 Kolaka juga memberikan surat edaran kepada orang tua untuk membantau dan membimbing anaknya terkait dengan pendidikan karakter dan kebijakan – kebijakan SMK Negeri 1 Kolaka. Di sini peran orang tua sangat penting. Perlunya dukungan, perhatian dan pengawasan dari orang tua dalam pembentukan karakter peserta didik. Karena pendidikan karakter bukan hanya tanggung jawab sekolah semata, melainkan tanggung jawab bersama agar apa yang diterapkan di sekolah bisa sejalan dengan lingkungan keluarga dan tempat tinggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fida' Imaduddin Abu Isma'il bin Umar bin katsir ad-Dimasyqi al-Qurasyi asy-Syafi,I,"Lubaabut Tafsir Min Ibni katsiir," diterjemahkan oleh Dr. Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, diringkaskan oleh Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 7* Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2017),
- Anwar Rosihon, *Akidah Akhlak*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008),
- Badrudin, *Dasar – Dasar Manajemen*, (Bandung: Cetakan, 2015),
- Dharmawan Nyoman Sadra, *Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa Pada Mahasiswa Di Perguruan Tinggi*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2014),
- Gunawan Heri, *Pendidikan Karakter*, Cet IV, (Bandung: Alfabeta, 2017),
- Keputusan menteri Agama Alquran dan terjemahnya,(Risalah 1987),
- Kurniawan Syamsul, *Pendidikan Karakter*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016),
- Mu'in Fatchul, *Pendidikan Karakter*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2016),
- Ni'mah Nasimatun, *Manajemen Pendidikan Karakter Siswa Di MTsN Susukan Kabupaten Semarang,Skripsi* (Semarang: IAIN Salatiga,2016), *Dipublikasikan*
- Rusdiana dan Irfan, *Sistem Informasi Manajemen*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014),
- Siagian Sondang p., *Fungsi – Fungsi Manajerial*, (Jakarta: Cetakan, 2015)
- Subur, *Pembelajaran Nilai Moral Berbasis Kisah*, (Jakarta: Kalimedia, 2015),
- Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2009),
- Triwahyuningsi, Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Sekolah Melalui Strategi Internalisasi Nilai Sosial, *Artikel*, (Triweppknuad@yao.com: 2018, Diakses 23 september 2019, Pukul 09.30),
- Wawancara dengan Nirwana, S.Pd., guru BK SMK Negeri 1 Kolaka, tanggal 06 November 2019.
- Wawancara dengan kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kolaka tanggal 19 November 2018
- Wawancara dengan Nirwana, S.Pd. guru,BK SMK Negeri 1 Kolaka, tanggal 2 desember 2019.
- Wawancara dengan Drs. Hafid, wakasek kesiswaan SMK Negeri 1 Kolaka tanggal 20 November 2019.

Wawancara dengan Dra Sumarni, M.M.Pd, Guru PKN SMK Negeri 1 Kolaka tanggal 18 November 2019.

Wawancara dengan kepala sekolah SMK Negeri 1 Kolaka tanggal 18 desember 2019.

Wawancara dengan Nirwana S.Pd guru BK SMK Negeri 1 Kolaka tanggal 19 desember 2019